

El Hijo

Un acto de verosimilitud

The Son

An Act of Verisimilitude

[por: Michel Toledo]

Resumen

Este artículo analiza la película *Le fils* (2002) de Jean-Pierre y Luc Dardenne, explorando la manera en que los directores construyen una verosimilitud que oscila entre la representación de la realidad y la ficción. A través de recursos técnicos como la cámara en proximidad al personaje, el uso de lentes que simulan la visión humana, la ausencia de música extradiegética y una estética cercana al documental, los Dardenne configuran una experiencia fílmica que interpela al espectador desde lo moral y lo emocional. El texto propone que la verosimilitud en *Le fils* no se limita a un ejercicio estético, sino que se convierte en un dispositivo ideológico que confronta al espectador con un dilema universal: la posibilidad del perdón. De este modo, la obra no solo cuestiona los límites entre lo real y lo representado, sino también la función del cine como medio para construir experiencias éticas y emocionales.

Palabras clave: Le fils, Dardenne, verosimilitud, realismo, ideología, perdón, cine europeo

Abstract

This article examines *Le fils* (2002) by Jean-Pierre and Luc Dardenne, focusing on how the filmmakers construct a verisimilitude that navigates between reality and fiction. Through technical choices such as handheld camerawork close to the protagonist, lenses that approximate human vision, the absence of non-diegetic music, and a documentary-like aesthetic, the Dardenne brothers create a cinematic experience that engages the viewer both morally and emotionally. The essay argues that verisimilitude in *Le fils* is not merely an aesthetic pursuit but an ideological device that confronts the audience with a universal dilemma: the possibility of forgiveness. In this sense, the film questions not only the boundaries between reality and representation but also the role of cinema as a medium for shaping ethical and emotional experiences.

Keywords: Le fils, Dardenne, verisimilitude, realism, ideology, forgiveness, European cinema

Sobre la película

“Le Fils” es una película de los cineastas belgas Jean Pierre y Luc Dardenne. Estrenada en el Festival de Cine de Cannes de 2002, cuenta la historia de Olivier, un carpintero que trabaja en un centro de reinserción para adolescentes que han pasado un tiempo en la cárcel. Recibe a un nuevo estudiante, Francis, que ahora está libre después de 5 años de prisión por el asesinato del hijo de Olivier.

Género: La relación entre realidad y verosimilitud.

Los hermanos Dardenne son conocidos por su estilo realista. Sus películas hablan siempre de personajes marginados, víctimas de un sistema socioeconómico que representa el submundo de la realidad europea: “Rodamos lo que la gente no quiere ver” , siendo esta la línea principal de su discurso y filosofía. Este discurso viene directamente de sus inicios, cuando eran realizadores de documentales. Este estilo se ha mantenido en sus películas, incluso en sus proyectos de ficción. Ha sido una investigación estética para comprender la realidad, o la representación de esa realidad retratada, una ficcionalización plausible, que nos hace (como espectadores) preguntarnos sobre el verdadero papel de la puesta en escena y el verdadero objetivo del cine como medio de representación.

Para comprender la diferencia visual entre realidad y plausibilidad tenemos que preguntarnos: ¿Qué ganan rodando una película en los medios de la realidad? ¿Es sólo una investigación estética o es una manifestación discursiva de alguna ideología? ¿Qué buscan al construir su “realidad”?

Tenemos que ser lo suficientemente claros con el hecho de que la realidad nunca será representada completamente a través de una historia de ficción, añadiendo que algunas audiencias ya conocen el dispositivo narrativo fílmico, por lo que el espectador puede ser consciente de la historia y los medios de realidad visual que utiliza. Por eso la mejor manera de presentarle al público esta verosimilitud es a través del personaje principal. Es gracias a este recurso narrativo que las personas pueden identificarse por una construcción emocional y racional del universo fílmico. El medio de la realidad va más allá de una búsqueda estética del mundo, porque al mismo tiempo es una validación del “mundo real” en términos ideológicos; “es lo que vemos”. Este discurso me recuerda a “Zero Dark Thirty”, donde el mecanismo de la realidad se transforma en un arma ideológica muy peligrosa, donde el espectador probablemente no sea consciente de la brecha entre realidad y verosimilitud. Pero si el caso de “Zero Dark Thirty” validaba una ideología imperialista, en “Le Fils” la ideología se acerca más a una visión moral cristiana del mundo.

¹ <http://www.mabuse.cl/entrevista.php?id=74877>

Percepción y recursos

Los recursos para crear esta verosimilitud ante la realidad son una elección ideológica estética, pero también técnica. Es decir, que la forma en que eligen su dispositivo fílmico es por el simple hecho de que quieren que nos involucremos en una historia que presenta un dilema moral. Para desarrollar esta comprensión moral, los realizadores utilizan un recurso plausible para involucrarnos con el problema que presenta la historia. Los medios de la realidad son elegidos cuidadosamente mediante una composición técnica que hace que el espectador construya un vínculo más cercano a la realidad que está viendo en la pantalla: cinematografía naturalista, lentes entre 50 y 75 mm (la profundidad de visión más cercana al ojo humano). Para aumentar el sentido de la realidad y encuadrar cerca del personaje (usando un dispositivo narrativo en tercera persona) para ocultar el mundo que lo rodea. El sonido hace exactamente lo mismo, capturando entornos realistas, sin utilizar nunca música en la banda sonora. Se trata de cómo percibimos el mundo que quieren mostrarnos. Parece que el estilo documental tiene un efecto diferente en la audiencia que la ficción, donde la verosimilitud de las acciones es reemplazada por una pseudo verdad, donde la realidad parece ser capturada "tal cual es", creando en el espectador la sensación de un "hecho verdadero", o aproximación inmediata a la realidad.

¿Dónde está el drama? Identificación

Si la película simplifica los medios de la realidad y no presenta demasiado efectismo para crear dramatismo, ¿cómo construyen los realizadores el compromiso emocional con el público? Esos elementos están en la historia misma, por eso necesitamos estar cerca del personaje durante toda la historia. Durante la primera secuencia no entendí a dónde me llevaba la película, para mí era solo un retrato de un carpintero en su vida diaria más que un conflicto personal de un personaje. Pero ahí es donde reside la complejidad del proceso moral de la película. Las emociones se crean a través de un fuerte concepto universal: el perdón. ¿Podemos ser como Olivier e intentar dejar atrás el odio? ¿Estamos dispuestos a perdonar? Mi respuesta personal, como audiencia, fue involucrarme de una manera más racional que emocional. Si hubo un momento de la película donde sentí una emoción fue porque mi racionalidad de la película me llevó a la construcción de esa emoción. Esto se debe a que el alto concepto moral que presenta la película (y también en cada película de los Dardenne) me lleva a preguntarme si estoy de acuerdo o no con su punto de vista. Por lo tanto, a través de la experiencia empírica del dispositivo fílmico y las cuestiones morales que presenta el personaje me pregunto: ¿Qué haría si estuviera en esa situación? La construcción plausible de la realidad lleva mi experiencia como espectador a crear una emocionalidad plausible, donde la ideología y las emociones se construyen a través de la percepción: la realidad en su sentido más amplio (caracterización, visualización) y los medios de identificación: la ética y la moral que involucran un importante componente emocional.

La búsqueda de una realidad plausible no es sólo una forma de validar un punto de vista ideológico (político, sociológico, económico) desde la racionalidad del espectador, sino más bien una validación de esa ideología a través de la emocionalidad, acercándose al espectador en su relación con los contenidos de la película, creando la idea de realismo y, por tanto, de objetividad como herramienta para comprender el “verdadero mundo en el que vivimos”.